

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

Realidad Aumentada en la Robótica como Auxiliar en la Capacitación de Personal. Caso de Estudio: Brazo con Seis Grados de Libertad

B. Román Ramírez

Estudiante de Ingeniería en
Computación de la Universidad
Americana de Acapulco A.C. con
clave de incorporación UNAM 6852

+52 1 7441353402

brianromanra@gmail.com

R. Cuevas Valencia

Docente Investigador de tiempo
Completo.
Facultad de Ingeniería Universidad
UAGro

+52 1 7442541529

reneecuevas@uagro.mx

D. González Maxinez

Docente Investigador de tiempo
Completo
Facultad de Ingeniería de la FES
ARAGON UNAM

+52 1 55 3668 8721

DavidG.Maxinez@yahoo.com

Fecha de recepción: 30 /07/2018

Fecha de aprobación: 15/09/2018

Fecha de publicación: 11/10/2018

RESUMEN

En esta investigación se describe a la Realidad Aumentada como propuesta de aprendizaje en la disciplina de la Robótica Educativa y su metodología instruccional que sustenta la creación de un software de Realidad Aumentada. En este

contenido se abordan temas tales como: Aportaciones de la Realidad Aumentada en la educación y como una tecnología de información de la vida cotidiana, el uso de esta TIC emergente como material de enseñanza, aplicaciones software en materia educativa e información, la importancia de brindar aprendizaje

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

lúdico y experimental al utilizar una herramienta de última generación que se adapte al pensamiento moderno de las personas para facilitar el aprendizaje.

ABSTRACT

This research describes Augmented Reality as a learning proposal in the discipline of Educational Robotics and its instructional methodology that supports the creation of Augmented Reality software. This content addresses issues such as: Contributions of Augmented Reality in education and as an information technology of everyday life, the use of this emerging Tic as teaching material, software applications in education and information, the importance of provide ludic and experimental learning by using a tool of last generation that adapts to the modern thinking of people to facilitate learning.

Términos Generales

Vuforia: Es un kit de desarrollo de software de realidad aumentada (SDK) que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada.

Toolkit: Se refiere a un kit de desarrollo de software o SDK.

CAD: Diseños de modelos virtuales en 2D o 3D asistidos por computadora.

Palabras clave

Realidad Aumentada [1], TIC, Robótica Educativa, Diseño Tecno-Pedagógico [2].

Keywords

Augmented Reality, Tic, Educational Robotics, Techno-Pedagogical Design.

INTRODUCCIÓN

La Realidad Aumentada es una tecnología que consiste en sobreponer objetos o animaciones generadas por computadora sobre una imagen capturada en tiempo real por algún dispositivo de captura como la cámara web, cámara de teléfonos celulares, entre otros dispositivos. De esta manera, los elementos físicos del escenario real se combinan con elementos virtuales, creando así una percepción híbrida entre objetos virtuales y escenarios reales.

En hechos anticipados de la tecnología, la Realidad Aumentada

solo era posible en grandes firmas y marcas que contaban con la aportación de su propio software, motores gráficos y hardware, tal es el caso de los Toolkits AR Wikitude (Augmented Reality) para la versión del teléfono inteligente Android G1® [3] en el año 2008 para poder llevar a cabo la ejecución de un entorno o escenario real con una interacción virtual que ayudara a resolver problemas de aplicación de campo y a la vez como una herramienta para que personas pudieran visualizar diseños de estructuras y modelos virtuales en un escenario y tiempo real.

Claramente los avances tecnológicos en Toolkits, SDK (software) y hardware (cámaras en dispositivos móviles, procesadores, memorias) limitaban el llevar a cabo e implementar de manera efectiva el desarrollo de esta tecnología a un dispositivo móvil de gama media con precios accesibles al usuario final o un dispositivo móvil de gama alta, así como la carencia de los mismos para crear sus propias TIC y hacer pruebas de estas desde un ordenador personal o dispositivo móvil inteligente (Smartphone).

Hoy en día los avances tecnológicos en software (toolkits) y hardware hacen posible el desarrollar entornos con el uso de la Realidad Aumentada para crear soluciones innovadoras y a su vez efectivas, como es el caso de Vuforia Toolkit ® [4] que incluye toda una gama de librerías de realidad aumentada para personas que desarrollan aplicaciones multiplataforma. Además de que cada vez existen más dispositivos móviles inteligentes de gama media y alta que en la actualidad cuentan con requerimientos mínimos de sistema que soportan Realidad Aumentada como AR Core (Google Inc.) [5] y permiten una óptima experiencia de uso de aplicaciones con tecnologías de este tipo.

La realidad Aumentada está en un auge, en un cúmulo de desarrollo y explotación de potencial alrededor del mundo. Actualmente esta TIC sigue en un proceso de evolución tal que personas comunes pueden poseer y hacer uso de herramientas profesionales para diseño arquitectónico hasta herramientas de aprendizaje y un método de diseño instruccional en las aulas de clases, museos, laboratorios y excursiones turísticas como módulos de información, entre otras aplicaciones más. Dicho esto, motiva a inculcar el uso de tecnologías de información emergentes de última generación para poder brindar aprendizaje lúdico y experimental como lo es el campo de la educación.

OBJETIVO

Plantear una propuesta de innovación tecnológica para la educación en su modalidad de enseñanza aprendizaje, al utilizar herramientas de novedad; para ello se realiza una investigación que considera aspectos de modelos instruccionales y de cómo son los métodos y conocimientos aplicados en la disciplina de la Robótica Educativa; implementando una herramienta de Realidad Aumentada bajo un diseño instruccional Tecno-Pedagógico como aportación al proceso de aprendizaje aplicado a la Robótica Educativa como disciplina.

El permiso para hacer copias digitales o impresas en parte o en la totalidad de este artículo, se otorga sin tener que cubrir una contribución financiera, siempre y cuando sea para uso personal o en el aula, que las copias que se realicen o se distribuyan no sean con fines de lucro o ventaja comercial y que las copias conserven este aviso y los datos de la cita completa en la primera página. Para otro tipo de copias, o volver a publicar el artículo, para almacenarlos en servidores o redistribuirlo en listas de correo, se requiere una autorización previa de los autores y/o una posible cuota financiera.

8o. Congreso Internacional de Computación CICOM 2018, (11 al 13 de octubre del 2018), Taxco, Guerrero, México. Copyright 2018 Universidad Autónoma de Guerrero

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

METODOLOGÍA Y PROCESOS DE DESARROLLO

En la Actualidad existe una infinidad de programas computacionales multiplataforma de Realidad Aumentada que sirven como un estímulo dentro de un modelo instruccional de aprendizaje en las aulas escolares o simplemente como aprendizaje lúdico-informativo [6] para todo tipo de personas. El diseño instruccional es la práctica de crear "experiencias de instrucción que hacen la adquisición de conocimientos y habilidades más eficiente, eficaz y atractiva". [7]

Algunos autores definen el diseño instruccional como:

Broderick (2014) lo define como el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas.[8].

Una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas [9].

Cuando una TIC funciona como una herramienta de aprendizaje, se dice que está hecha con un diseño de instrucción tecnológico. Dicho diseño está sustentado en modelos que brindan otras formas de proporcionar el conocimiento, por tal motivo, lo anterior es un justificante para desarrollar una metodología aplicando la Realidad Aumentada y especialmente aplicada a la enseñanza de Robótica Educativa bajo la estrategia de Diseño Tecno-Pedagógico.

El esquema de enseñanza aplicada a la Robótica Educativa, se basa en un modelo de diseño instruccional con la metodología didáctica, la cual consistente en que una persona se plantea el desarrollo de un ya sea de forma rutinaria o dinámica pero siempre siguiendo un modelo de enseñanza y fases de aprendizajes para las personas a las que se les otorga el conocimiento, con el fin diseñar y desarrollar acciones formativas de calidad. Es así el papel principal del docente o el instructor, mismo que es además requerido de diseñar los materiales y estrategias didácticas del curso o clase.

COMPONENTES QUE INTEGRAN LA TECNOLOGÍA DE REALIDAD AUMENTADA

Los elementos básicos que conforman un sistema de Realidad Aumentada son los siguientes: un monitor, una cámara, el software que integrará la tecnología con su interfaz de usuario y un marcador.

El marcador es un símbolo escrito o un código QR impreso sobre objetos determinados, que varía desde un código de barras de cualquier producto hasta datos codificados en la superficie de monumentos o edificios.

La cámara se encarga de captar esos símbolos y transferirlos al software, en este contexto, es necesario que la cámara detecte un marcador para sobreponer una figura virtual en la imagen real

que se está capturando. Éste interpreta los datos de los marcadores captados por la cámara y los convierte en todo tipo de información: Texto, imágenes fijas, video en 3D y/o sonido.

APLICACIONES DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA VIDA DIARIA

Una de las características de la realidad aumentada es que amplía y mejora la información que se tiene de un entorno físico o mundo real a través dispositivos tecnológicos con capacidad de visión. Dicho de otro modo, la realidad aumentada funciona como añadidura de información digital a una imagen del mundo real a través de la cámara de los dispositivos tecnológicos.

Son tantas las posibles aplicaciones de dicha tecnología que su uso se expande prácticamente a la mayoría de las áreas donde los seres humanos interactúan por medio de un dispositivo inteligente que cada día son más.

A la fecha, son diversos los campos en donde la realidad aumentada ha tenido ya aplicaciones prácticas:

- Televisión por ejemplo las transmisiones deportivas, con las repeticiones y escenas de análisis de los comentaristas, clima o anuncios comerciales.
- Entretenimiento y videojuegos.
- Cine (efectos especiales).
- Simulación, como herramientas de entrenamiento para pilotos.
- Servicios de emergencias y militares al mostrar instrucciones de evacuación de un lugar, mapas, localización de enemigos.
- Arquitectura en la simulación de edificios o decoración de interiores.
- Dispositivos de navegación.
- Aplicaciones industriales.
- Publicidad.
- Turismo como guías virtuales.

REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN

Numerosas son las ventajas y las aplicaciones que tiene esta tecnología en la educación. Por ejemplo, el aplicar la Realidad Aumentada a los tradicionales libros de texto permite integrar ejercicios donde los alumnos pueden explicar los objetos tratados en clase desde todas las perspectivas posibles, especialmente útil para asignaturas relacionadas la anatomía, la historia, por mencionar algunas. Innovando de forma dinámica y entretenida el proceso de enseñanza con los alumnos.

Ejemplo de esta área de la Realidad Aumentada aplicada a la educación son los proyectos learnAR y Human Anatomy Atlas [10], que se centran, principalmente, en la enseñanza de temas relacionados con la medicina, como son el aprendizaje de la estructura ósea y los órganos del cuerpo humano [11].

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

La Realidad Aumentada como herramienta de información en el aprendizaje de la Robótica Educativa

Un sistema de realidad aumentada general inicia con el registro de las señales del mundo real (video y audio, esto es, la captura de una estructura de robótica básica, un brazo robótico con 5 articulaciones, por ejemplo). Estas señales son procesadas por un sistema de realce de orillas de objetos para preparar la imagen para la segmentación o extracción de objetos y el reconocimiento de patrones y marcas.

Este proceso permite determinar en dónde hay que remplazar un objeto real por uno virtual, cuál objeto virtual debe colocarse sobre el espacio real (el espacio de video) y en qué posición y perspectiva.

Para agilizar el proceso de la creación de la herramienta de Realidad Aumentada y permitir la interactividad óptima con el usuario requieren de gráficos en tiempo real, sean estos modelos en tercera dimensión creados por técnicas de renderización y programación por computación gráfica o utilizar modelos CAD. Es conveniente que la correspondencia entre patrones, marcas, rasgos geométricos del entorno, la posición tridimensional y la perspectiva de dibujo de los objetos virtuales, sea preparada con anticipación. Esto es: que se cree una base de datos y se entrene al sistema para evitar numerosos cálculos en tiempo de ejecución, si bien es una tarea que se puede desarrollar para el funcionamiento de la aplicación de Realidad Aumentada o también se opta por un kit de desarrollo de software de Realidad Aumentada como lo es Vuforia © que ya ofrece una propia base de datos para el uso de las figuras y estructuras robóticas y su identificación de target (código QR o dibujo de referencia) en la superficie real. Algunos de estos cálculos pueden ser preparados y dicha inteligencia artificial puede ser parte del sistema. Sin embargo, la síntesis de imágenes debe estar en su posición y perspectiva correctas, tal cual que permita lograr una correspondencia geométrica entre los mundos virtual y real (que el nuevo espacio sea coherente para usuario), es decir, debe realizarse en tiempo real y de forma interactiva.

Esta alineación de ambos mundos se logra extrayendo información tridimensional de las imágenes de video (en dos dimensiones) a partir de marcas colocadas en el mundo real y de rasgos de perspectiva que pueden ser extraídos del entorno real (los contornos de muros, geometrías simples y conocidas o medidas previo a la generación del contenido, entre otras técnicas).

Cuando se conocen las propiedades del dibujo (se establecen la serie de transformaciones que han de aplicarse al objeto virtual; así como los parámetros de la cámara virtual y la iluminación), se crean o sintetizan y se pasan al proceso de composición de la señal de video de salida; la cual fusiona siguiendo reglas (de oclusión, por ejemplo) la señal de video original con la señal de la escena virtual. Esta nueva señal, mezcla de ambos mundos, es transferida a los monitores o proyectores.

Si el sistema genera una perspectiva única para ambos ojos, el usuario verá una imagen bidimensional (mono); mientras que para ver en tercera dimensión (estereografía) es necesario generar un par de imágenes, cada una con la perspectiva correspondiente a cada ojo y solo dejar ver a cada ojo su imagen correspondiente. Lo que ve el usuario es una interpretación del producto de un proceso neuro-psicológico.

La concatenación de estos procesos resulta en un sistema con las siguientes características de la realidad aumentada:

- Combina objetos reales y virtuales en nuevos ambientes integrados.
- Las señales y su reconstrucción se ejecutan en tiempo real.
- Las aplicaciones son interactivas.
- Los objetos reales y virtuales son registrados y alineados geoméricamente entre ellos y dentro del espacio, para darles coherencia espacial.

CONCLUSIONES

Si bien el desarrollar esta TIC emergente como una herramienta de aprendizaje con su diseño instruccional muy ligado y compatible para una disciplina científica como lo es la Robótica Educativa puede ser muy eficaz, por ejemplo, para el análisis de diseños de estructuras robóticas virtuales en un escenario real y conocer así su comportamiento a la vez de que se adquieren conocimientos de una manera atractiva y lúdica, esta es una tecnología que no se encuentra al alcance de todas las personas actualmente, sin embargo, cada vez son más los campos de acción de la Realidad Aumentada.

Los dispositivos móviles que hacen uso de la tecnología de Realidad Aumentada están adaptando y creando sus propias marcas de kits de desarrollo de software SDK con esta tecnología como lo es Google con su ARCore, cada vez es más la demanda al ser indispensable el tener desarrolladores de esta TIC, se empieza así a convertir en un estándar y más aún, una tendencia en las computadoras, móviles con capacidades de captura de imagen en tiempo real como la cámara de los smartphones y tabletas inteligentes.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Universidad Americana de Acapulco por contribuir con su personal docente en mi formación profesional y personal.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Politécnico Nacional. (IPN). MX. (2016). ¿Qué es la Realidad Aumentada?. Revista Conversus. [cedicyt.ipn](http://www.cedicyt.ipn.mx/RevConversus/Paginas/RealidadAumentada.aspx). Obtenido de: <http://www.cedicyt.ipn.mx/RevConversus/Paginas/RealidadAumentada.aspx>

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

- [2] Belloc, B. Diseño Instruccional. Universidad de Valencia. Unidad de Tecnología Educativa. (UTE). Párrafo llamado "Importancia del DI en el e-learning".pags. 11-13
- [3] Hauser, A. (Agosto 9 año 2010). Wikitude. Obtenido de: <http://www.wikitude.com/wikitude-world-browser-augmented-reality/>
- [4] Vuforia. PTC Inc. (2018). Vuforia. Obtenido de: <http://www.vuforia.com/tools-and-resources.html>
- [5] Google ARCore, Google Inc. (Agosto 2 año 2018). Developers.google. Obtenido de: <https://developers.google.com/ar/discover/>
- [6] Belloc, B. Diseño Instruccional. Universidad de Valencia. Unidad de Tecnología Educativa. (UTE). pags. 2-3
- [7] Gonzáles Moralez, L.. (2017). Metodología para el diseño instruccional en la modalidad b-learning desde la Comunicación Educativa. Razón y Palabra. Volumen (21), pags. 32-50
- [8] Gonzáles Moralez, L.. (2017). Metodología para el diseño instruccional en la modalidad b-learning desde la Comunicación Educativa. Razón y Palabra. Volumen (21), pags. 32-50
- [9] Gonzáles Moralez, L.. (2017). Metodología para el diseño instruccional en la modalidad b-learning desde la Comunicación Educativa. Razón y Palabra. Volumen (21), pags. 32-50
- [10] LearnAR, Trails of Integrity and Ethics. (2017). ar-learn. Obtenido de: <http://ar-learn.com/>
- [11] Human Anatomy, Visible Body ©. (©2018). visiblebody. Obtenido de: <http://www.visiblebody.com/ar>

Simulación en tercera dimensión del sistema circulatorio de los cánidos para propósito educativo

David Araujo Diaz
Escuela Superior de Cómputo
Instituto Politecnico Nacional
CDMX, Mexico
daraujo270@gmail.com

Arturo Borja Araiza
Escuela Superior de Cómputo
Instituto Politecnico Nacional
CDMX, Mexico
aborja.isc@gmail.com

Laura Méndez Segundo
Escuela Superior de Cómputo
Instituto Politecnico Nacional
CDMX, Mexico
lmendezs.escom@gmail.com

Fecha de recepción: 30 /07/2018

Fecha de aprobación: 15/09/2018

Fecha de publicación: 11/10/2018

RESUMEN

Este documento describe el desarrollo de un sistema de simulación en tercera dimensión como un apoyo educativo, que permiten la interacción con el estudiante. El sistema será capaz de orientar y desplegar el nombre de la arteria resaltado de canis familiaris en el modo de exploración y presentar una prueba durante el modo de examen.

ABSTRACT

This document describes the development of a simulation system in the third dimension as an educational support, allowing the interaction with the student. The system will be able to guide and deploy the name of the highlighted artery of canis familiaris during the exploration mode and present a test during the exam mode.